

**ОЦЕНКА ПРОТИВОЛУЧЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЯДА СХЕМ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МЫШЕЙ В ДОЗЕ 6.5 Гр
EVALUATION OF THE RADIATION ANTI-EFFICIENCY OF A
NUMBER OF SCHEMES OF JOINT USE OF SEVERAL DRUGS IN
IRRADIATION OF MICE AT A DOSE OF 6.5 Gy**

Л.А. Ромодин¹, А.А. Московский^{1,2}, О.В. Никитенко^{1,3}, Т.М. Бычкова^{1,3}

¹Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна
ФМБА России, г. Москва, Россия; rla2904@mail.ru

²Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ,
г. Москва, Россия;

³Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия

Ключевые слова: рентгеновское излучение, мышцы, радиопротекторы, выживаемость

Ввиду того, что в ходе многочисленных исследований, проводимых по всему миру, разработать одновременно безопасный с точки зрения химической токсичности и по-настоящему эффективный радиозащитный препарат не удалось, перспективным представляется использование нескольких веществ с различным механизмом радиозащитного действия в составе единой терапевтической схемы смягчения острого лучевого синдрома. Целью настоящей работы была оценка противолучевой эффективности нескольких фармакологических противолучевых схем в эксперименте на самцах мышей ICR (CD-1), подвергшихся острому воздействию рентгеновским излучением в дозе 6.5 Гр, на основании 30-суточной выживаемости и гематологических показателей через четыре и через семь суток после облучения.

Таблица 2. Сведения об экспериментальных группах и вводимых веществах

Дни после облучения	Экспериментальные группы			
	I – Виварный Контроль	II – Облученный контроль	III	IV
0	–	Раствор уротропина за 15–20 мин. до облучения в дозе 6.5 Гр	Фенилэфрин, 5 мкг/г за 15 мин. До облучения в дозе 6.5 Гр; Глутатион, 200 мкг/г через 30 мин. после облучения	Токоферол, 600 мкг/г за 1 ч до Облучения перорально; Глутатион, 500 мкг/г за 20– 30 мин. До облучения в дозе 6.5 Гр; Аскорбиновая кислота, 150 мкг/г через 30 мин. после облучения
1	–	–	Токоферол, 400 мкг/г; Г-КСФ, 0,5 мкг/г	Глутатион, 200 мкг/г
2–4	–	–	Г-КСФ, 0,5 мкг/г	Хлорофиллин, 20 мкг/г
5 и 6	–	–	–	–
7–11	–	–	Г-КСФ, 0,5 мкг/г	–

В качестве изучаемых препаратов в составе терапевтических схем мы использовали: α -токоферола ацетат, масляный раствор, при внутрижелудочном введении, медный хлорофиллин при внутрибрюшинном введении, фенилэфрина гидрохлорид при внутрибрюшинном введении, глутатион при внутрибрюшинном введении, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) в форме пэгфилграстима при подкожном введении, аскорбиновую кислоту при внутрижелудочном введении. Средой для растворения изучаемых веществ при внутрибрюшинном введении выступал 0.2% раствор уротропина. Мышам из группы облучённого контроля мы вводили 0.2% раствор уротропина. В таблице 1 приведены сведения о дозировках и сроках введения препаратов экспериментальным группам.

Ни одна из используемых схем не смогла существенным образом нивелировать вызванную облучением лейкопению. Однако у некоторых мышей из групп III и IV все-таки имело место повышение содержания лейкоцитов по сравнению с группой облученного контроля. Применение схемы IV обеспечило снижение выраженности радиационно-индуцированной тромбоцитопении через 7 дней после облучения. Данную схему можно назвать антиоксидантной, так как для всех веществ, ее составляющих, были описаны антиоксидантные свойства. Однако данная схема к 30-м суткам после облучения обеспечила выживание только 45% животных при гибели 75% в группе облученного контроля.

Полную выживаемость облученных мышей обеспечило применение схемы III, предполагающей использование до облучения фенилэфрина, являющегося агонистом $\alpha 1$ -адренорецепторов, что обеспечивает ему радиопротекторные свойства за счет создания гипоксии в тканях, антиоксидантов (витамина E и хлорофиллина) и пэгфилграстима, являющегося ростовым фактором, способствующим восстановлению популяции лейкоцитов. В будущих исследованиях целесообразно детальное изучение радиомодифицирующего действия данной и схожих фармакологических схем радиозащиты.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-24-00383, <https://rscf.ru/project/23-24-00383/>.

DOI:10.5281/zenodo.17059026

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156